

ТАЪЛИМ ЖАРАЕНИДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ РОЛИ

Усмонов А

Тўхтасинов Ш. (талаба)

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Ҳакимов Ў

Избоскан тумани 15 - сонли мактаб ўқитувчиси

Ҳакимов М

Избоскан тумани 10-сонли мактаб ўқитувчиси

Мамлакатнинг ривожланиши учун асосий эътиборни таълим, халқ хўжалиги соҳалари ва ишлаб чиқаришга устувор берилгани тарихдан маълум.

Жамиятнинг равнақи ва иқтисодий ўсишида муҳим омиллар бири тарбияланадиган ёш кадрларнинг сифати, малакаси ва билим даражаси сифатида қаралади.

Бунга эришиш учун қуйидаги ишларни амалга ошириш лозим:

- фанларни ўқитишда янги ўқув манбалардан кенл фойдаланиш,
- олинган назарий билимларни қўшимча маълумотлар билан бойитиш,
- замонавий техник воситалар ва уларнинг имкониятидан фойдаланиш,
- ўқитилиш тилига қўшимча равишда бошқа тиллардаги ўқув адабиётлар амалий фойдаланишга киритиш.

Мана шундай натижа эришадиган воситалар қаторига ахборот технологиялари қиради. Унинг ёрдамида қуйидаги ижобий натижага эришса бўлади:

- манбаларни тезкор ва сифатли ўқувчига етказиб бериш мумкин,
- таълим жараенини дарсдан кейин ҳам олиб бориш иложи мавжуд,
- ўқувчининг ўзлаштиришини масофадан мониторинг қилиш,
- умумий тушунчасини нисбатан осонроқ шакллантириш.

Бунинг учун таълим бериш тизимида қуйидаги ишлар амалга ошириши лозим:

- таълим бериш муассасаси юқори билимли ва меҳнаткаш кадрлар билан доимий тўлдириб борилиши,

- адабиётлар билан таъминотига жиддий эътибор қаратиш,

- ижобий фикрлашга доир руҳий ҳолатни шакллантириши керак.

Ўқитиладиган фанлар ва ахборот технологияларнинг ўзаро алоқалари қуйида келтирилган (1-расм).

1-расм. Ахборот технологиялари техник воситаларнинг ижобий томонлари

Ўқув фанларини ўрганишда яна бир нечта омилларнинг аҳамияти жуда катта. Биринчиси, ўз Ватанинг тарихи ва маданиятини яхши билиш. Иккинчиси, бадий меросни айнан ахборот технологиялари воситалари орқали ҳамда одатий шаклда (қоғоз нашрида) ўрганиш. Учинчидан, ўқув материални кенгроқ тушуниш учун ўша фан ўқитувчиси ва ўқувчининг ўртасида “устоз-шогирд” тизимини шакллантириш. Тўртинчидан, таълим муассасаларининг бошқарув аппарати ва ўқувчиларнинг ота-оналари билан доимий алоқа бўлиши шарт, чунки шу орқали муаммоли вазиятларни камайтириш мумкин.

Ахборот технологиялари воситалари (компьютер техникаси, тармоқ ва талаблари, зарурий билим даражаси) билан қандай ишлашни барча персоннал аъзоларини доимий ўргатиш керак.

Бошқа жаҳон тилларни билиш анча самаралидир. Масалан, рус тилидаги манбаларини амалиётга киритиш ўқувчилар айнан шу тилни ўрганиш туртки бўлади.

Инглиз тилидаги манбаларни ўқиш учун эса айнан шу тилни тушуниш талаб этилади.

Аниқ фанларни ўрганишда эса ахборот технологиялари воситалари муҳим қўшимча ёрдамчилардир. Агар мураккаб ҳисоблашларни бажариш (ҳосила олиш, интеграл ва қаторнинг қийматини топишда) жараенида тезкор натижа олиш имконини беради.

Хулоса шуки, ўқув жараени ташкил этишда ахборот технологиялари имкониятидан фойдаланиш ўринли, лекин буни ўқитувчининг фаолиятига ҳалақит бермайдиган шаклда қўллаш керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Кирйигитов Б., Маткаримов Ж., Носирова М., Алимкулова Н., Тўлашева У. Ёш авлодни тарбиясида интернет технологияларининг ўрни /“Баркамол авлод ва соғлом авлод – буюк келажагимиз кафолати”. Илмий-амалий анжуман. Андижон, 2014. 223-224-бет.

2. Кирйигитов Б., Темирова Г., Атабоева Д., Собиржонова М., Олимова М. Роль информационных систем в образовании/“Баркамол авлод ва соғлом авлод – буюк келажагимиз кафолати”. Илмий-амалий анжуман. Андижон, 2014. 179-180-бет.

3. Кирйигитов Б., Носирова М. Ахборот технологиясидан фойдаланиб хорижий тилларни ўқитиш/“Педагогик қайта тайёрлаш ва малака оширишга қўйиладиган замонавий талабларни таъминлашда халқаро ва миллий тажрибалар уйғунлиги” республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, 2017. 355-357-бетлар.

4. Кирйигитов Б., Тўхтасинов Ш. Иқтидорли ўқувчилар билан ишлаш аҳамияти /“Ilm-fan va ta’limda innovation yondashuvlar, muammolar, takliflar va

yecimlar” mavzusidagi 13-sonli Respublika ko‘p tarmoqli ilmiy-onlayn konferensiyg‘asi. Farg‘ona, 2021. 30 iyun. 2-қисм. 117-119-бетлар.